

POURQUOI UTILISER LA LICENCE CC BY POUR LES PRÉPUBLICATIONS?

Un guide pour les chercheurs

Les prépublications sont des ébauches complètes d'articles de recherche scientifique publiées dans un entrepot électronique en ligne avant un contrôle formel par les pairs. Ils font depuis longtemps partie de l'écosystème de la publication scientifique. Alors que la communauté des chercheurs s'engage en faveur de pratiques beaucoup plus ouvertes, les prépublications deviennent de plus en plus le principal véhicule de diffusion scientifique.

- ▶ **Vous travaillez dur pour étudier, observer et partager vos découvertes avec le monde.** La publication de vos recherches sous forme de prépublication permet de partager les connaissances d'une manière aussi publique, rapide et efficace que possible.
- ▶ **Les prépublications constituent le fondement de la prochaine génération du libre accès**, alors que les méthodes de publication sans frais de traitement d'article (APC) gagnent en popularité, notamment **la voie verte du libre accès, Publier-Reviser-Organiser et les journaux superposés.**

Diffusion Rapide

Revision Rigoureuse

Equitable, Libre Accès

- ▶ **Autoriser l'utilisation de votre prépublication avec une licence CC BY facilite le libre accès.**

Lorsque vous publiez une prépublication sur un serveur de prépublication, vous restez le détenteur des droits d'auteur de votre recherche et pouvez décider comment l'octroyer sous licence. Les prépublications sont accompagnées de DOI qui peuvent être ajoutés à votre CV comme preuve des résultats de la recherche, et un certain nombre de services de révision des prépublications facilitent les premiers retours d'échos des chercheurs, ce qui peut améliorer les résultats de votre publication.

- ▶ CC BY est la meilleure option pour autoriser l'utilisation ouverte de vos prépublications, car elle maximise la réutilisation et minimise la complexité de la navigation dans les termes juridiques lors du partage de votre recherche.

La licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY) est la licence la moins restrictive. Avec la licence CC BY, tant que vous êtes cité en tant qu'auteur original, chacun est libre de:

Partager

Copier et redistribuer l'article sur n'importe quel support ou format à n'importe quelle fin.

Adapter

Retravailler, transformer et développer l'article dans n'importe quel but.

- ▶ Les prépublications sous licence CC BY :
 - peuvent être traduites dans d'autres langues.
 - peuvent être adaptées en matériel et outils pédagogiques.
 - peuvent être utilisées par l'infrastructure croissante de prépublication (par exemple les plateformes de révision des prépublications) et pleinement utilisées dans le corpus de la recherche en libre accès.